

POLAND

POLAND

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Миржалилова Сохиба Шавкат кизи

Насруллаева Самира Мехроджевна

Сайдуллаева Наргиза Толмас кизи

Научный руководитель: **Гиясова Нигора Кобиловна**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161311>

Цель исследования. Определить эффективность доврачебного осмотра в выявлении пациентов, подлежащих обследованию на наличие метаболического синдрома (МС).

Материалы и методы. Последовательно отобраны 1780 пациентов, обратившихся за медицинской помощью в семейной поликлинику, которые были разделены на две группы. В первую группу включены 935 пациентов 100100 Мультидисциплинарный взгляд на метаболический синдром (412 мужчин и 523 женщины, средний возраст – $46,45 \pm 14,36$ лет), не проходившие осмотр в доврачебном кабинете. По характеру основного заболевания и сопутствующей патологии группы достоверно не различались. Всем пациентам второй группы на доврачебном этапе, независимо от повода к обращению, профиля специалиста, необходимого пациенту, проводили антропометрические измерения, включая определение веса, роста, окружности талии и бедер, измеряли ИМТ, АД и оценивали наличие признаков МС. По завершении обследования в поликлинике была определена частота диагностики МС в отобранных группах.

Результаты. Среди обследованных пациентов в первой группе частота выявления МС составила 8,8%, во второй группе – 22,5% ($p < 0,001$). Сочетание двух компонентов МС установлено у 13,2% пациентов первой группы и у 26,27% – второй группы ($p < 0,001$). Ретроспективный анализ медицинской документации позволил установить, что чаще всего пациенты не могли указать какие-либо антропометрические данные, например, окружность талии. Недостаточность информации для ретроспективного распознавания МС (по данным информации амбулаторных карт) в первой группе была достоверно выше, чем во второй ($p < 0,001$).

Выводы. Распространенность МС среди пациентов, обращающихся за медицинской помощью в поликлинику, высока. Доврачебное

обследование пациентов позволяет повысить эффективность диагностики МС.

Литература:

Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., & Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18. АЗИМОВА, А. А., & МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1). Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1). Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.